

PROCESSOS DIDÁTICOS EDUCACIONAIS: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS PARA O ESTIMULO DA APRENDIZAGEM

[Ciências Humanas, Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO](#)
[/ 21/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11018162

Jokbede Mesquita Marcelino; Milene Barbosa Alves; Lygia Menezes de
Lima; Maria Barbara da Costa Cardoso.

Resumo

Os processos didáticos educacionais são importantes ferramentas para a construção do conhecimento, e como consequência a isto, têm-se a aprendizagem como estímulo educacional. A didática pode ser vista como ferramenta que baseia-se no ensino tradicional, onde o professor “dita” e o aluno “ouve”, num constante “repasso de conhecimento”, o ensino novo visa a didática como instrumento de estímulo para a promoção de aprendizagem. Com isto, o presente trabalho tem como objetivo discutir as visões de autores sobre os processos didáticos e a importância deste no processo de ensino-aprendizagem, considerando, principalmente, a aprendizagem. Para isto, foi feita uma pesquisa direta e leitura de artigos para entender os pensamentos de autores como

Libâneo, Veiga e outros sobre a didática atrelada a aprendizagem. A partir disto, conclui-se que a didática é uma das principais ferramentas de ensino. O docente precisa ser um indivíduo didático, afim de fazer com que seus alunos possam entender o que está sendo dito, além de, terem o interesse nisto. As dimensões dos processos didáticos são: ensino, aprendizado, pesquisa e avaliação, as quais possuem o mesmo objetivo: aprendizagem. A aprendizagem é uma das dimensões mais importantes dentro da didática, pois mostra as condições do processo de ensino, além de demonstrar o que influencia o aprendizado, e esta pode ser dividida em organizada e casual. A aprendizagem casual acontece de forma espontânea advindas de experiências, a aprendizagem organizada é proveniente da escola como instituição de ensino.

Palavras-chave: Didática. Educação. Aprendizagem.

Abstract

Educational didactic processes are important tools for the construction of knowledge, and as a consequence of this, learning is an educational stimulus. Didactics can be seen as a tool that is based on traditional teaching, where the teacher “dictates” and the student “listens”, in a constant “passing on of knowledge”, new teaching aims at didactics as a stimulus instrument for promoting learning . Therefore, the present work aims to discuss the authors’ views on didactic processes and their importance in the teaching-learning process, considering, mainly, learning. For this, direct research and reading of articles were carried out to understand the thoughts of authors such as Libâneo, Veiga and others about didactics linked to learning. From this, it can be concluded that didactics is one of the main teaching tools. You need to be a didactic individual, with the aim of making your teaching students understand what is happening here, in addition to being interested in it. The dimensions of didactic processes are: teaching, learning, research and evaluation, which have the same objective: learning. Learning is one of the most important dimensions within didactics, as it shows the conditions of

the teaching process, in addition to demonstrating what influences learning, and this can be divided into organized and casual. Casual learning happens spontaneously from experiences, organized learning comes from the school as an educational institution.

Keywords: Didactics. Education. Learning.

INTRODUÇÃO

A inserção do indivíduo em sociedade se inicia pelo processo educacional, quando este começa o primário, passando por todas as fases da educação, até chegar no nível médio. Sabe-se que esta educação também pode estar atrelada a questões do meio em que este vive, isto é, questões políticas, sociais, ambientais, culturais e outras. A partir disto, têm-se um guia inerente a educação.

Ter a educação diretamente ligada as condições na qual o indivíduo vive é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento sócio cognitivo deste. Outro fator crucial na construção social e intelectual do indivíduo é a forma que a educação é dada, as práticas educacionais, os tipos de metodologia e o processo didático educativo, principalmente nos anos iniciais.

O termo Didática foi fundamentado no livro Didática Magna por João Amós Comênius. Para ele “Didática significa arte de ensinar [...], Didática Magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos. E de ensinar com tal certeza, que seja impossível não conseguir bons resultados”.

A didática é uma das principais ferramentas de ensino. O docente precisa ser um indivíduo didático, afim de fazer com que seus alunos possam entender o que está sendo dito, além de, terem o interesse nisto. Algumas questões educacionais podem ser difíceis de se entender, principalmente quando considera-se localidades sem acesso à tecnologia e ciência, isto torna alguns assuntos mais distantes da realidade destes e consequentemente de mais difícil compreensão, é aí que a didática entra,

esclarecendo de forma criativa e curiosa o que não pode ser entendido agilmente.

Neste sentido, torna-se preciso discutir o processo didático educativo e suas formas de desenvolvimento, além de entender a importância deste na formação dos professores. Neste artigo, abordaremos as ideias principais sobre o processo didático nas visões de autores como Libâneo e outros, a fim de discutir os processos didáticos e de práticas pedagógicas na construção de um indivíduo com pensamento crítico, criativo, e que esteja engajado em questões importantes do meio em que vive e da atualidade.

PROCESSOS DIDÁTICOS

Os processos didáticos se constituem por meio de quatro dimensões: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, e estas dimensões são pilares da didática e agem de forma integrada e independente. “O processo didático, assim, desenvolve-se mediante a ação recíproca e independente das dimensões fundamentais. Integram-se, são complementares” (Veiga, 2010, p.53).

Segundo Libâneo a didática para Comênio se fundamentava nos seguintes princípios:

1. A finalidade da educação é conduzir à felicidade eterna com Deus, pois é uma força poderosa de regeneração da vida humana. Todos os homens merecem sabedoria, a moralidade e a religião, porque todos, ao realizarem sua própria natureza, realizam os desígnios de Deus. Portanto a educação é um direito natural de todos.

2. *Por ser parte da natureza, o homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, isto é, de acordo com as características de idade e capacidade para o conhecimento. Conseqüentemente, a tarefa principal da Didática é estudar essas características e os métodos de ensino correspondentes, de acordo com a ordem natural das coisas.*
3. *A assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente, como se o aluno registrasse de forma mecânica na sua mente a informação do professor, como o reflexo no espelho. No ensino, ao invés disso, tem um papel decisivo a percepção sensorial das coisas e dos fenômenos, utilizando e desenvolvendo sistematicamente os órgãos dos sentidos.*
4. *O método intuitivo consiste, assim, na observação direta, pelos órgãos dos sentidos, das coisas, para o registro das impressões na mente do aluno. Primeiramente as coisas, depois as palavras. O planejamento de ensino deve obedecer o curso da natureza infantil, por isso as coisas devem ser ensinadas uma de cada vez. Não se deve ensinar nada que a criança não possa compreender, portanto deve-se partir do conhecido para o desconhecido.*
(LIBÂNEO apud COMÊNIO 1994, p 58-59)

Assim, percebe-se uma relação da didática com a moral que pode estar atrelada aos processos de ensino tradicional. No entanto, novas formas

pedagógicas surgem com o decorrer do tempo, e têm-se as teorias do ensino agora também interligadas aos processos didáticos.

Para Libâneo (1994, p 64), a pedagogia tradicional difere da pedagogia renovada (nova pedagogia), e isto muda não só pela época de ensino, mas também pelas mudanças em como os processos didáticos são vistos.

Sobre os isto, ele comenta:

Na Pedagogia Tradicional a Didática é uma disciplina normativa, um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar é centrada no professor, que expões e interpreta a matéria. Às vezes, são utilizados meios como a apresentação de objetos, ilustrações, exemplos, mas o meio principal é a palavra, a exposição oral. (LIBÂNEO, 1994, p 64).

Na Pedagogia Renovada, a Didática da Escola Nova ou Didática Ativa é entendida como “direção da aprendizagem”, considerando o aluno como o sujeito da aprendizagem. O que o professor tem a fazer é colocar o aluno em condições propícias para que, partindo das suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa buscar por si mesmo conhecimento e experiências. (LIBÂNEO, 1994, p.65).

Isto muda a forma como a didática é vista, tornando-a mais flexível, e fazendo com que a aprendizagem do aluno torne-se foco da didática, o que é muito importante, pois oferece uma educação acessível, considerando o cognitivo. Nesta perspectiva, têm-se hoje a didática como

uma das áreas mais importantes da pedagogia, pois, segundo Santos et al., (2018 p. 2)

[...]ela situa-se num conjunto de conhecimentos pedagógicos, investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino, portanto é considerada a ciência de ensinar. Nesse contexto, o professor tem como papel principal garantir uma relação didática entre ensino e aprendizagem através da arte de ensinar, pois ambos fazem parte de um mesmo processo.

Nesta perspectiva, o professor tem relação mais importante com didática do que o próprio aluno. Onde este conecta-se diretamente com esta, enquanto que o aluno a recebe e as vezes nem a percebe, mas o entendimento que é gerado a partir desta, a mostra presente.

O papel do professor dentro dos processos didáticos educacionais é muito discutido por Libâneo (1994), segundo este, o professor que planeja, dirige e lidera este processo de ensino, e é função deste estimular os alunos para a sua aprendizagem por meio da didática.

A aprendizagem é uma das dimensões mais importantes dentro da didática, pois mostra as condições do processo de ensino, além de demonstrar o que influencia o aprendizado, assim, Libâneo (1994) distingue a aprendizagem em: aprendizagem casual e aprendizagem organizada.

Quando Libâneo discute a aprendizagem casual, este a define como a aquela que acontece de forma espontânea, por meio de vivências, experiências e acontecimentos. Neste sentido, observa-se que o meio no

qual o indivíduo está inserido influencia no aprendizado, por meio do aprendizado casual. As questões sociais, políticas, culturais podem estar muito presentes aqui.

Tratando-se da aprendizagem organizada, esta é definida como:

Aquela que tem por finalidade específica aprender determinados conhecimentos, habilidades e normas de convivência social. Este tipo de aprendizagem é transmitido pela escola, que é uma organização intencional, planejada e sistemática, as finalidades e condições da aprendizagem escolar é tarefa específica do ensino (LIBÂNEO, 1994. p. 82).

A aprendizagem organizada fica a encargo do ensino por meio do professor, este tem o dever de promover de forma didática esta aprendizagem, o que muitas vezes pode ser um desafio, pois, embora a aprendizagem organizada seja proveniente da escola como instituição de ensino, a localidade na qual o indivíduo está inserido também pode ser fator determinante em como o professor vai reger o aprendizado dos alunos.

A aprendizagem, de modo geral, é entendida como resultado da interação dos processos externos e internos da estrutura de cognição. Nesse processo, o estudante estabelece significados que integram o pensar, o falar, o sentir, o criar, o desejar. Na constituição do processo de aprendizagem, os significados resultam em sentido. (VEIGA, 2010).

Além da aprendizagem o ensino é uma dimensão inerente aos processos didáticos, este está diretamente atrelado a didática e ao professor, que tem como papel desenvolvê-lo. O ensino é uma dimensão dentro da

didática que promove uma direção, um guia para os indivíduos sujeitos a aprendizagem. O ato de ensinar pode despertar diversos aspectos num indivíduo, este pode ampliar sua potencialidade, pois ensinar é mais que “repassar conteúdos”, “[...] é intercambiar, compartilhar, confrontar, debater ideias e, mediante essas atividades, o sujeito transcende seus conhecimentos adquiridos gerando novas estruturas mentais. Aprende”. (LA TORRE, 1993, p.58).

Observa-se que, tendo o ensino como importante dimensão regida pelo professor, o seu objetivo principal continua sendo a aprendizagem do aluno, esta que, vai ser o eixo de todo o desenvolvimento dos processos didáticos, considerando também, as outras dimensões: pesquisa e avaliação.

No que se refere a pesquisa, e considerando esta como prática social, Veiga (2010) discorre alguns aspectos sobre esta:

[...] ocorre em um espaço-tempo, tem sua determinação histórica; relacionase com outras práticas sociais; possui especificidades por se desenvolver articulada ao uso da razão; não é neutra, é sempre influenciada pelos pressupostos teórico-metodológicos do pesquisador – nem as técnicas e os procedimentos são neutros: os pesquisadores exercem um papel ativo e estabelecem um relacionamento com os interlocutores (Veiga, 2010, p.64).

Pesquisar, sobre tudo, é buscar informações para se obter novos conhecimentos, promovendo a aprendizagem.

E por fim, têm-se a avaliação, que pode ser definida como a medição desta aprendizagem que foi construída por todas as outras dimensões, além de melhorar a partir das avaliações, o processo de ensino-aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DA DIDÁTICA COMO INSTRUMENTO DE ESTÍMULO PARA A APRENDIZAGEM

A didática desempenha um papel crucial no contexto educacional, atuando como um instrumento essencial para estimular a aprendizagem dos alunos. Por meio de estratégias pedagógicas adequadas, a didática pode impactar diretamente a qualidade da educação, influenciando de maneira positiva o desempenho dos estudantes e promovendo um ambiente de ensino mais eficaz e participativo.

O papel do professor como facilitador do aprendizado é fundamental nesse cenário, este não deve ser apenas um transmissor de conhecimento, mas sim um mediador ativo que busca engajar os alunos, despertar sua curiosidade, estimular o pensamento crítico e promover a construção do conhecimento de forma significativa. Ao adotar uma abordagem centrada no aluno, o professor pode criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, interativo e colaborativo, favorecendo o desenvolvimento integral dos estudantes.

Quando a didática é aplicada de maneira eficaz, ela pode incentivar a participação ativa dos alunos, tornando as aulas mais envolventes e motivadoras. Estratégias como aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupo, debates, estudos de caso, simulações, uso de tecnologias educacionais, entre outras, podem contribuir para despertar o interesse dos estudantes, promover a reflexão e a interação, e favorecer uma aprendizagem mais significativa e duradoura.

A didática bem planejada e executada pode melhorar significativamente os resultados de aprendizagem dos alunos, ao adaptar as estratégias de ensino às características e necessidades do público-alvo, considerando

seus diferentes estilos de aprendizagem, o professor pode maximizar o potencial dos estudantes e promover um aprendizado mais eficiente e eficaz. A avaliação formativa também desempenha um papel crucial nesse processo, permitindo ao professor identificar as dificuldades dos alunos e ajustar sua prática pedagógica para garantir a aprendizagem de todos.

A relevância desta prática como instrumento de estímulo para a aprendizagem reside no seu potencial de tornar o processo educacional mais significativo, participativo e eficaz. Valorizar a didática e investir na formação dos professores nesse campo pode contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação e para o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para os desafios do mundo contemporâneo.

A importância da didática no estímulo da aprendizagem é indiscutível no contexto educacional. A didática, como ciência da educação que estuda os métodos e técnicas de ensino, desempenha um papel fundamental na promoção de um processo de aprendizagem eficaz e significativo para os alunos.

Por meio de uma estratégia bem planejada e aplicada, os professores podem criar ambientes de ensino estimulantes, interativos e engajadores, que favorecem a construção do conhecimento de forma ativa pelos estudantes. A utilização de estratégias pedagógicas diversificadas, como aulas expositivas dialogadas, debates, trabalhos em grupo, uso de tecnologias educacionais, entre outras, possibilita atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos, estimulando sua participação e interesse nas atividades escolares.

A didática eficaz contribui para o desenvolvimento de competências essenciais nos alunos, como o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas e a habilidade de trabalhar em equipe. Ao proporcionar um ambiente de aprendizagem dinâmico e colaborativo,

a didática incentiva o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os não apenas para absorver conhecimento, mas também para aplicá-lo de forma prática em diferentes contextos.

Através da avaliação formativa e contínua, a didática permite aos professores identificar as dificuldades e necessidades de cada aluno, adaptando suas estratégias de ensino para maximizar o aprendizado de todos. Dessa forma, a didática não apenas estimula a aprendizagem individual, mas também promove a inclusão e a diversidade, garantindo que todos os estudantes tenham a oportunidade de se desenvolver plenamente.

A importância da didática no estímulo da aprendizagem reside na sua capacidade de tornar o processo educacional mais eficiente, envolvente e significativo para os alunos. Ao valorizar a didática e investir na formação dos professores nesse campo, as instituições de ensino podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação e para o sucesso acadêmico e pessoal dos estudantes.

AS DIMENSÕES DOS PROCESSOS DIDÁTICOS E A PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM EFETIVA

Os processos didáticos envolvem uma série de dimensões interligadas que desempenham papéis fundamentais na promoção da aprendizagem efetiva. Para compreender melhor como essas dimensões se relacionam e contribuem para a construção do conhecimento pelos alunos, é importante analisar cada uma delas e sua influência no processo educativo. (Loss, 2017)

A dimensão do ensino refere-se às estratégias, métodos e abordagens utilizadas pelo professor para transmitir conhecimento aos alunos, um ensino eficaz envolve a seleção adequada de conteúdo, a organização coerente das informações, a utilização de recursos educacionais diversificados e a promoção de interações significativas em sala de aula. O

professor desempenha um papel central na criação de um ambiente de aprendizagem estimulante e desafiador. (Marcelo, 2017)

Para Matzner (2021) a didática da aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual os alunos adquirem, internalizam e aplicam conhecimentos, habilidades e competências. Os estudantes são agentes ativos nesse processo, construindo significados a partir das informações recebidas e das interações com o ambiente educacional. A aprendizagem efetiva envolve a conexão do novo conhecimento com experiências prévias, a reflexão crítica, a resolução de problemas e a aplicação prática do que foi aprendido.

A dimensão da pesquisa refere-se à busca ativa por conhecimento, à investigação de questões, problemas e fenômenos, e à construção de novos saberes. A pesquisa pode ser realizada tanto pelo professor, no planejamento de suas aulas e na busca por metodologias inovadoras, quanto pelos alunos, no desenvolvimento de projetos, trabalhos acadêmicos e atividades investigativas. A pesquisa estimula a curiosidade, a autonomia intelectual e a capacidade crítica dos estudantes. (Nóvoa, 2023)

A dimensão da avaliação consiste na coleta de informações sobre o desempenho dos alunos, com o objetivo de verificar a aprendizagem, fornecer feedback construtivo e orientar a tomada de decisões pedagógicas. A avaliação pode assumir diferentes formas, como provas, trabalhos escritos, apresentações orais, projetos práticos, entre outros. Uma avaliação bem planejada e contextualizada contribui para o desenvolvimento dos alunos, identificando pontos fortes e áreas de melhoria. (Marcelo, 2017)

A interação dessas dimensões é essencial para promover a aprendizagem efetiva, pois cada uma delas desempenha um papel crucial no processo educativo. O ensino de qualidade estimula a aprendizagem significativa, que por sua vez motiva a realização de pesquisas e a busca por novos

conhecimentos. A avaliação adequada fornece informações sobre o progresso dos alunos e orienta a prática docente, fechando o ciclo de aprendizagem. (Metzner, 2021)

A compreensão das condições do processo de ensino é fundamental para garantir a qualidade da aprendizagem, os educadores precisam estar cientes das necessidades e características dos alunos, adaptando suas estratégias de ensino, métodos de avaliação e estímulos à pesquisa de acordo com o contexto educacional e as particularidades de cada grupo de estudantes. (Loss, 2017)

Os processos didáticos – ensino, aprendizagem, pesquisa e avaliação – estão interligadas de maneira complexa e interdependente, desempenhando papéis fundamentais na promoção da aprendizagem efetiva. Compreender e integrar essas dimensões de forma consciente e intencional contribui para a construção do conhecimento pelos alunos, bem como para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Uma abordagem diferenciada para a aprendizagem organizada e casual amplia as possibilidades de aprendizagem dos alunos, promovendo experiências educacionais ricas, significativas e transformadoras. (Nóvoa, 2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A didática no seu conceito tem por objetivo a análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que são utilizadas para a prática de ensino-aprendizagem voltada a um indivíduo ou grupo. A didática está inserida na área da ciência pedagógica, sendo responsável por estudar os processos de aprendizagem e ensino.

Os processos didáticos educacionais são importantes para o desenvolvimento do aprendiz, e não um aprendizado mais voltado ao “decorar”, mas o aprendizado voltado a entender, compreender e, a partir disto, criar e desenvolver novos conhecimentos.

A didática é um instrumento de ensino que deve ser explorado, e muito utilizado pelos docentes, que tem papel importante no processo de ensino e aprendizagem.

A aprendizagem, por sua vez, é o eixo da educação, pois sem ela o ato de ensinar, pesquisar, avaliar e até mesmo a educação propriamente dita, não teria, sentidos. O que impulsiona os processos didáticos educacionais como prática pedagógica é a aprendizagem que há e é muito eficiente, por meio desta.

A didática não só promove a aprendizagem do aluno, como também desperta neste o interesse em buscar novos conhecimentos, em ampliar as práticas educacionais, em criar e gerar novas ideias, impulsionando e potencializando ainda mais o cognitivo do indivíduo, tendo papel importante na construção de um indivíduo inteirado com as questões do meio no qual vive.

REFERÊNCIAS

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.

LOSS, A.S. **Didática e formação de professores: entre as distorções de conceitos**. UFFS, 38ª Reunião Nacional da ANPEd, UFMA – São Luís/MA, 2017.

MARCELO, C. A **identidade docente: constante desafios**. **Revista brasileira de pesquisa sobre a formação docente**. V. 1, n.01, p.109-131, 2009. Disponível em: <http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br>. Acessado em 28 de outubro de 2017.

METZNER, A.C. **O papel da didática na formação dos professores de educação física: a opinião dos discentes**. Faculdades Integradas Fabibe, Bebedouro, São Paulo – Brasil Conexões: Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 9, n. 1, p. 166-192, jan./abr. 2021.

NÓVOA, A. **Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da profissão Docente.** Teoria e Educação. Porto Alegre, n.4, p.109-139, 1991.

SANTOS, E. P.; ET AL. **O processo didático educativo:** Uma análise reflexiva sobre o processo de ensino e a aprendizagem. 2018.

VEIGA, I.P.A. **Ensinar, aprender, pesquisar e avaliar com mapas conceituais.** In VEIGA, I.P.A. (org.) Novas tramas para as técnicas de ensino e estudo. Campinas, SP: Papyrus, 2010.

LIBÂNEO, J. C. **O essencial da didática e o trabalho de professor em busca de novos caminhos:** Disponível em:
http://www.ucg.br/site_docente/edu/libâneo;pdf.ensino.pdf. acesso em: 28 set 2023.

TAVARES, R. H. **Didática Geral.** Belo Horizonte: Editora, UFMG, 2011.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

